

**СРОКИ ПОСАДКИ И КОЛИЧЕСТВО КОРНЕВЫХ КЛУБЕНЬКОВ ПРИ
ВЫРАЩИВАНИИ КРОТАЛАРИИ**

¹Уткир Махмудов, ²Дилафруз Нуриддинова

¹ Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии
возделывания хлопка, PhD, mahmudov.utkir@bk.ru

² Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии
возделывания хлопка, аспирант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002813>

Аннотация. В данной статье представлен анализ полученных научных данных о росте и развитии кроталарии в условиях типичных сероземов Ташкентской области.

Ключевые слова корень, время посадки, семена, элементы урожая, стручок, стебель, клубневые бактерии.

Задачи, указанные в Указе Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № ПФ-60 и в Главе 1 новой Стратегии развития Республики Узбекистан на 2022-2026 годы «О повышении и охране плодородия почв» и «Укреплении животноводческая кормовая база». определяет актуальность работ, проводимых в направлении [1].

Исходя из этого, была поставлена цель разработать агротехнику содержания посевов кроталарии в условиях типичных сероземов Ташкентской области.

Crotalaria juncea — короткодневный однолетний кустарник, обычно высотой от 1 до 3,5 м. Стебель цилиндрический, покрыт волосками, листья расположены на стебле в ряд. Корневая система длинная, растение самоопыляющееся. Семена мелкие темно-коричневые в форме приплюснутой почки и содержат 35% белка. Листья очередные и простые; цветки обоеполые, зигоморфные, венчики ярко-желтые [2; 3; 4; 5].

По результатам опыта кроталария была посажена как основная культура в период посева 01-10.04 в системе орошения 65-70-60% без удобрений, 1-й вариант прирост к началу периода эксплуатации на 7,2 см, а 195,2 см на конец периода операции (1 октября) организован. Отмечено, что норма минеральных удобрений была на 2,3 см выше контроля в вариантах 2 и 3 с N80 P120 K80 и N120 P160 K120 ц/га по режиму орошения. Установлено, что при режиме орошения 75-80-70% она была выше контроля на 14,7 и 12,3 см.

Отмечено, что высота растений была на 13,3 и 12,2 см выше при режиме орошения 75-80-70%, чем при режиме орошения 65-70-60% в соответствии с вышеуказанным периодом посева.

Во второй срок посадки опыта (15-25.04) по режимам полива и нормам минеральных удобрений в 8-м и 9-м вариантах по сравнению с контролем высота растений в конце периода составила 29,6; на 28 см, а в вариантах 11 и 12 этот показатель равен 34; Было замечено, что она увеличилась на 31,7 см, и соответственно были проанализированы процедуры орошения, и были обнаружены упомянутые выше различия

1-таблице

Высота Кроталарии

№	Основно	Период	Иррига-	Нормы	Высота растения, см
---	---------	--------	---------	-------	---------------------

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Ва р	й вид урожая	ы посева	ционные процедур ы %	минеральн ых удобрений кг/га	01.май	01.июн	01.июл	01.авг	01.сен	01.окт
1	Кроталария	01-10.04.	65-70-60	Без удобрений (контроль)	7,2	25, 3	110, 7	154, 2	170, 2	195, 2
2				N ₈₀ P ₁₂₀ K ₈₀	10, 2	29, 3	124, 3	158, 4	174, 2	197, 5
3				N ₁₂₀ P ₁₆₀ K ₁₂₀	14, 3	33, 4	128, 3	157, 2	172, 8	196, 2
4			75-80-70	Без удобрений (контроль)	7,8	25, 9	111, 5	155, 1	170, 8	196, 1
5				N ₈₀ P ₁₂₀ K ₈₀	15, 6	34, 8	130, 4	160, 8	181, 3	210, 8
6				N ₁₂₀ P ₁₆₀ K ₁₂₀	14, 8	33, 5	129, 5	159, 3	180, 1	208, 4
7		15-25.04.	65-70-60	Без удобрений (контроль)	8,2	26, 3	115, 2	158, 3	172, 1	196, 2
8				N ₈₀ P ₁₂₀ K ₈₀	12, 2	30, 4	129, 5	172, 1	192, 1	225, 8
9				N ₁₂₀ P ₁₆₀ K ₁₂₀	12, 1	28, 6	128, 7	168, 3	192, 1	224, 2
10			75-80-70	Без удобрений (контроль)	8,3	26, 7	115, 4	159, 7	172, 4	196, 8
11				N ₈₀ P ₁₂₀ K ₈₀	12, 4	30, 7	130, 5	175, 8	195, 4	230, 8
12				N ₁₂₀ P ₁₆₀ K ₁₂₀	12, 1	29, 5	129, 3	173, 4	194, 3	228, 5

Также прирост кроталарии был на 20 см выше в конце периода 15-25.04 по сравнению с периодом 01-10.04, и отмеченные выше закономерности наблюдались при анализе норм минеральных удобрений. Данные представлены в таблице 1.

Из полученных данных можно сделать вывод, что в росте и развитии кроталарии большое значение имеют сроки посадки, режимы полива, нормы внесения минеральных удобрений, оказывающие влияние на формирование вегетативных органов и элементов урожая.

REFERENCES

1. Задачи 30-32 Главы 1 Приложения 1 Указа Президента Республики Узбекистан № ПФ-60 от 28 января 2022 года.
2. <https://www.researchgate.net.>, Традиционное выращивание конопли (*Crotalaria juncea*) в
3. [https://www.researchgate.net .](https://www.researchgate.net.), (PDF) Потенциал *Crotalaria juncea* L. как летней зелени